

*Historia de un extraordinario suceso acontecido en la actual guerra entre la
Turquia y la Rusia: en que se cuenta como dos finos amantes se
vieron en mil peligros y aventuras antes no pudieron
unirse con los lazos de himeneo.*

Tranquila estaba la Europa
sin asomo de peligro,
desde las sangrientas guerras
que dió el Capitan del siglo.

La Rusia, cual todos saben,
ya hace tiempo tiene fijos
sobre Turquía los ojos,
que es bocado opetecido

Como nacion poderosa
y de genio entrometida,
siempre quiso que el sultan
á él estuviese sumiso.

Mas no contento con esto,
buscó pretextos y ruidos
para apelar á las armas
y ver al turco rendido.

De Moldavia y de Valachia,
pais del turco dominio,
el Ruso sin resistencia
se apodera de improviso.

Toda Europa se alborota;
mas lo cierto y positivo
es que, despúes de mil notas

nada queda decidido.

Se reunen allá en Viena
entre tratos infinitos,
de la Francia y la Inglaterra
los políticos mas finos.

De todos se burla el Ruso;
y en tono muy decidido,
contesta á los que desean
contener sus grandes brios.

Mientras que se está tratando
de paz y de paliativos,
él dispone inmensas fuerzas
que impongan al enemigo,

Los turcos tambien preparan
sus alfanges damasquinos:
son pocos, pero valientes,
y no temen compromisos.

Omer Pachá va á su frente,
militar diestro y activo,
quien en sus muchas empresas
favorable halló el destino.

Las naciones de Occidente,
cuyo comercio es sabido,

por no estorbar sus negocios
halagan al enemigo.

Pero al fin desengañados
toman un papel mas digno
la Francia cual la Inglaterra,
y de guerra suena el grito

Salen las grandes escuadras
de los dos Reinos, unidos
en la mas estrecha alianza
que nunca vieron los siglos.

Has a el mar mismo se espanta
al mirar tantos navíos,
tantos vapores y velas
como se hallan reunidos.

Aidan los buques armados
con un número infinito
de cañones y cohetes,
con otros medios mortíferos.

Mientras tanto Omer Pachá
no sabe estar indeciso:
dá algunas escaramuzas,
y se muestra muy perito.

Pasa valiente el Danubio
con soldados aguerridos,
y establece el campamento
en los principados mismos.

Alli ataca algunos fuertes,
y da asaltos repetidos,
en puntos de poca monta,
mas los vé luego rendidos.

En uno de tales fuertes,
cuyo nombre es conocido,
y que Kalafat se llama
hubo un asalto reñido.

Tenian de guarnicion
los Rusos allí metidos,
soldados ya veteranos
y tambien algunos quintos.

Entre estos habia un mozo
que aunque no del todo lindo,
era un muchacho arrogante
de las niñas muy querido.

Cuando hubo de ir á la guerra,
estaba ya prometido

con una niña muy bella
que le amaba con delirio.

Llegó en fin el duro instante,
de ambos á dos tan temido,
que habian de separarse
sus corazones unidos.

Y es de pensar, todo eran
llantos, lamentos, gemidos,
desesperacion, desmayos,
imprecaciones y gritos.

Llamábase pues Paulowna
segun de Rusia el estilo,
la muchacha enamorada
cuyas proezas escribo.

Paulowna fué la primera
que rocoibrando el sentido,
habló, para proponer
un plan el mas peregrino.

Con él no se separaba
de su adorado Francisco,
que a i se llamaba el jóven,
y probaba su heroísmo.

Propuso pues á su amado
de hombre tomar el vestido,
y entrar como voluntario
en su regimiento mismo.

Su amante la disuade
de este proyecto atrevido,
pero la moza no quiere
quedar lejos de su amigo.

Por fin en ejecutarlo
quedan ambos convenidos,
y se dan d s mil abrazos
entrambos enternecidos.

Cuando llegó la ocasion
lo hicieron como fué dicho:
la muchacha sentó plaza
y practicó el ejercicio.

Cuando marchó el regimiento,
lentos de amor y de brios,
partieron ambos amantes
con el mayor regocijo.

Al fuerte de Kalafat
al fin fueron conducidos,

en el cual les aguardaba
el mas extraño destino.

Estábase descuidada
la guarnicion del Castillo,
sin pensar que algun ataque
les diese el turco atrevido.

De repente un tiroteo
en la avanzada da aviso
que el enemigo se acerca
con algun fatal designio.

Truena el cañon en el fuerte
y el turco no menos vivo
sostiene contra la plaza
un cañoneo seguido.

Bombas van y bombas vienen
que siembran el esterminio,
y se prepara el asalto
con denuedo nunca visto.

No hablarémos del valor,
de aquel arrojado inaudito
con que dieron el asalto
los musulmanes altivos.

Los rusos tambien defienden
el fuerte bien decididos
á morir mas no á ceder;
pues son pocos para el sitio.

Aproximan las escalas
los turcos, y otros avíos
para escalar la muralla,
siendo incesantes los tiros.

Tambien abren varias brechas,
penetran en el recinto
del fuerte, que en fiera lucha
al cabo se vé rendido.

Los muertos son numerosos
los heridos infinitos;
y quedaron prisioneros
todos cuantos se hallan vivos.

Entre estos se halla Paulowna
y tambien está Francisco,
porque estos finos amantes
siempre estuvieron unidos.

Paulowna llevó el valor
al grado del heroismo,

y aunque es jóven la muchacha
no teme nunca el peligro.

Tambien se mostró valiente
y denodado Francisco,
y á su amada procuró
cubrir con su cuerpo mismo.

Pero nada les valieron
de valor tales prodigios
puesto que á Constantinopla
los dos fueron conducidos.

Puesta está ya ante el Sultan
con todos los atavios
presentando su hermosura
de mujer siendo el vestido.

Allí con humilde tono
le cuenta lo sucedido;
descubriéndole del todo
sus constantes amorios.

Le dice que con su amante
eran felices, y unidos
vivian en tierno afecto
y con amor muy rendido.

Pero viuiendo la guerra
cayó la suerte á Francisco
de ser soldado, y al Czar
desde aquel punto maldijo.

Que ella quiso acompañarle
de hombre tomando el vestido,
y que luego sentó plaza,
con lo demas que se ha dicho.

El Sultan la está escuchando,
admirado y confundido
pues su cara le recuerda
á una hija que ha perdido.

A esta hija idolatraba
con un amor nunca visto;
pero la terrible Parca
cortó de su vida el hilo.

Esta casual semejanza
fue sin disputa el motivo
que al Sultan interesó,
y le hizo mostrar propicio.

Hizo repetir ansioso
lo que ya está referido

y hasta en la voz cree oír
á la hija que ha perdido.

Quiere al fin que á su presencia
le conduzcan á Francisco,
y en secreto le interroga
por ver si dice lo mismo.

Viendo ya que estan conformes,
benévolo da el permiso
de que queden en palacio,
á su mas libre albedrío.

Mientras tanto se disponen
los medios mas conductivos,
para que vuelvan á Rusia
en libertad, sin peligro.

Mas ellos cuando lo oyeron
hondamente agradecidos
besan al Turco los pies
en ademan muy sumiso.

Mientras tanto el gran sultan
un órden ha dirigido
para que nuestros amantes
á un buque sean admitidos.

Aun les dió de regalo
para gasto y regocijos,
dos mil y trescientas piastras;
para que asi vivan ricos.

Ellos felices marcharon
en un bergantin bonito
que surca ligero el mar
empavesado y altivo.

Llegaron luego á las costas
de Alemania, y allí mismo
desembarcaron y entrambos
siguen por tierra el camino.

Ya vestidos de paisanos
y con sus nombres fingidos,
encamínanse á su tierra

para no ser conocidos.

Cuando á su patria llegaron
nuestra Paulowna y Francisco
fue de sus caras familias
indecible el regocijo.

Y los padres de Paulowna
que creian haber perdido
para siempre á su linda hija
se alegraron infinito.

Le hacen repetir mil veces
la historia de lo ocurrido
y ven de la Providencia
inescrutables designios.

Numerosos son los besos
los abrazos infinitos,
las lágrimas de ternura
y los amantes suspiros.

Por fin queda el matrimonio
de Paulowna con Francisco
entre los padres de entrambos
para luego decidido.

Ya quieren que sea esplendido
cual otro nunca se ha visto,
que haya orquestas y banquetes
y festines repetidos.

Ya se prepara la novia
los mas brillantes vestidos
las alajas mas costosas
con las galas y atavios.

Francisco tambien alegre
y cual fuera de si mismo
convida á su matrimonio
á deudos y conocidos.

Dios bendijo aquesta union
y de Paulowna y Francisco
durará la tierna historia
por los siglos de los siglos.

Es propiedad.

PALMA.—Tienda de M. Borrás, plaza del Call n. 10

Imprenta de I. Estivill, calle del Conde del Asalto, n.º 63.